

4. Amat O. Creative accounting: Nature, incidence and ethical issues / O. Amat, C. Gowthorpe // Journal of Economic Literature, 2004. – P. 1-19.

5. Balaciu D. Creative accounting - players and their gains and losses / Balaciu Diana Elisabeta, Vladu Alina Beatrice. – Annals of Faculty of Economics. – 2010. – vol. 1, issue 2, 813-819.

6. Zimmerman J. Positive Research in Accounting [Text] / J. Zimmerman: in Perspectives on Research by R.D. Nair and T. H. Williams (eds.). – Madison: Graduate School of Business, University of Wisconsin, 1980. – P. 107-128.

7. Watts R. Positive accounting theory / R. Watts, J. Zimmerman. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1986.

8. Siegel J. Dictionary of Accounting Terms. New York: Barrons, 2005. – 506 p.

9. Management Accounting Official Terminology (CIMA Exam Support Books). CIMA Publishing, Oxford, 2005.

10. Mathews M.R. Accounting Theory & Development. Front Cover. M. Reg Mathews, M. H. B. Perera. Nelson, 1996 – Accounting – 402 pages.

УДК 336.201

DOI

МЕТОДИКА АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СЕРДЮК В.Н.,

д-р экон. наук, профессор,

заведующий кафедрой учета, анализа и аудита

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье предложена методика проведения аудита правильности расчета, полноты и своевременности перечисления различных налогов и сборов, формирующих налоговую систему Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: налоговая система, налогообложение, аудит, аудит налогообложения.

THE METHOD OF AUDIT INSPECTION APPLICABLE TO THE TAX SYSTEM OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**SERDYUK V.N.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head of the Department of Accounting, Analysis and
Audit
SEI HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article proposes method for auditing the correctness of the calculation, completeness and timeliness of transfer various taxes and fees that form the tax system of the Donetsk People's Republic.

Keywords: tax system, taxation, audit, tax audit.

Постановка задачи. В настоящее время в Донецкой Народной Республике отсутствуют нормативные документы и официальные методические разработки по организации и проведению аудита вообще и аудита расчетов с бюджетом в частности. Постановление Правительства ДНР от 25.12.2020 г. № 87-12 «Об утверждении Порядка проведения контрольно-проверочной работы органами доходов и сборов Донецкой Народной Республики» определяет порядок проведения выездных, невыездных и камеральных проверок, сроки проведения проверок, порядок оформления результатов проверок, условия и порядок допуска сотрудников органов доходов и сборов к проведению проверок, порядок предоставления налогоплательщиками документов для проведения проверки [1]. Однако в нем отсутствует порядок осуществления самой налоговой проверки. Кроме того, современные запросы бизнес-среды создают предпосылки развития и совершенствования института аудита как профессиональной помощи в области налогообложения, оказываемой независимыми экспертами субъектам предпринимательской деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. Указанные вопросы рассматривают в своих трудах такие зарубежные и отечественные ученые, как Б.Х. Алиев, В.П. Бондарь, В.П. Вишнеvский, Н.И. Дорош, Ю.Б. Иванов, А.В. Матюшин,

И.А. Майбуров, Д.В. Орлов, Л.Л. Тарантул, Н.В. Шемякина, Т.Г. Шешукова и др. [2-6]. Однако вопросы нормативного обеспечения и повышения эффективности аудита налогообложения в ДНР остаются до конца неисследованными.

Это и обуславливает *актуальность статьи*, цель которой состоит в разработке методики аудиторской проверки достоверности, полноты и своевременности исчисления, объявления и уплаты налогов и сборов, формирующих налоговую систему Донецкой Народной Республики.

В данной статье не будут представлены методологические аспекты проверки налоговой отчетности. В частности, мы будем исходить из тождественности понятий, описывающих отношения экономических субъектов, которые возникают по поводу налоговых проверок («налоговый аудит», «аудит налогообложения», «аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», «аудит системы налогообложения предприятия» и др.), несмотря на имеющиеся различия в них.

Изложение основного материала. При разработке методики аудита необходимо отталкиваться от его целей. Цели аудита расчетов с бюджетом по налогам и обязательным платежам заключаются в подтверждении:

- достоверности и полноты первичных данных относительно формирования баз налогообложения и своевременности их отражения в сводных документах, учетных регистрах, отчетности;
- правильности ведения налогового учета и его соответствия действующему налоговому и другому законодательству, принятой учетной политике;
- своевременности объявления и уплаты в бюджет налогов и обязательных платежей.

Немаловажная роль отводится предупреждению возможных штрафов, пени, иных финансовых санкций и судебных исков, связанных с нарушениями налогового законодательства, а также предоставление налогоплательщику обоснованных предложений по оптимизации налогообложения его деятельности.

Необходимость достижения поставленных целей обуславливает конкретизацию задач аудита налогообложения (табл. 1).

Основные задачи аудита налогообложения

Цели аудита	Задачи аудита
Проверка достоверности и полноты первичных данных относительно формирования баз налогообложения и своевременности их отражения в сводных документах, учетных регистрах, отчетности	<ul style="list-style-type: none"> – оценка правильности определения объекта налогообложения, – проверка примененной базы налогообложения, – проверка порядка исчисления налога и сбора, – подтверждение правильности отнесения налоговых расчетов к соответствующему налоговому периоду, – подтверждение учетных записей надлежащими первичными документами
Подтверждение правильности ведения налогового учета и его соответствия действующему налоговому и другому законодательству, принятой учетной политике	<ul style="list-style-type: none"> – подтверждение правильности определенного перечня налогов и обязательных платежей и примененной ставки налога и налоговых льгот с учетом корпоративной структуры, видов деятельности и отношений с контрагентами, – проверка соблюдения налогового законодательства, – проверка качества ведения налогового учета и налоговых аспектов финансового учета, а также сопоставимости и соответствия их данных, – постановка и восстановление налогового учета, – консультации по вопросам ведения налогового учета, составления налоговой отчетности
Проверка своевременности объявления и уплаты в бюджет налогов и обязательных платежей	<ul style="list-style-type: none"> – контроль соблюдения сроков и порядка уплаты налога, – проверка сроков и порядка представления отчетности об исчислении и уплате налогов и сборов, подтверждение ее достоверности и соответствия данным первичного и сводного учета, – контроль уточняющих налоговых деклараций и расчетов, оценка правильности начисленных сумм штрафных санкций и доначислений в бюджет (или сумм, причитающихся к возврату)
Предупреждение возможных финансовых санкций и судебных исков, связанных с нарушениями налогового законодательства, а также разработка обоснованных предложений по оптимизации налогообложения	<ul style="list-style-type: none"> – налоговое сопровождение, консультирование клиента по вопросам налогообложения в процессе проверки, – диагностика проблем налогообложения при осуществлении экономической деятельности, – выявление и реализация налоговых резервов (защита от налоговых рисков), – разработка рекомендаций по полному и правильному использованию налоговых льгот, – оптимизация и планирование налогообложения существующих видов деятельности, – разработка рекомендаций и предложений по созданию системы внутреннего контроля правильности начисления и уплаты налогов и сборов, – экспертиза актов, решений и действий налоговых органов, – представление и защита интересов клиента в суде в спорах с налоговыми органами, – помощь при проверках налоговых расчетов правоохранительными органами

Как видно из представленного выше перечня задач, аудит налогообложения в основном направлен на совершенствование и точность налоговых расчетов, поэтому его главными функциями являются:

подтверждение достоверности, полноты и своевременности исчисления, объявления и уплаты налогов и сборов;

выявление и исправление ошибок в налоговых расчетах и отчетности;

содействие повышению степени доверия пользователей информации к проверенной налоговой отчетности;

предупреждение злоупотреблений и мошенничества в налоговой сфере;

разработка рекомендаций относительно налогового планирования и налоговой политики;

оптимизация налогообложения.

Объекты аудита, сформированные исходя из целей, которые необходимо достичь аудитору при исследовании операций налогового учета, представлены на рис. 1.

Организация и методика аудита определяется, прежде всего, должным его информационным обеспечением. Увеличение объемов информации требует от аудитора определенной ее систематизации и классификации, поскольку без такого подхода трудно собрать необходимые аудиторские доказательства. В информационную базу аудита налогообложения, прежде всего, входит Закон ДНР «О налоговой системе» [7], на проверку соблюдения которого в основном и направлен аудит. Кроме того, нормативная база по регулированию аудита налогообложения включает [8]:

1) Международный стандарт контроля качества № 1 (МСКК 1) «Контроль качества для фирм, выполняющих аудит и обзоры финансовой отчетности, а также другие задачи по предоставлению уверенности и сопутствующие услуги» – для всех видов аудиторских заданий;

2) совокупность Международных стандартов аудита (МСА) исторической финансовой отчетности (МСА 200-720) – при выполнении аудитором проверки налоговых расчетов в рамках классического аудита финансовой отчетности;

Рис. 1. Объекты аудита налогообложения

3) МСА 800 «Особые соображения – аудиты финансовой отчетности, составленной в соответствии с концептуальными основами специального назначения», МСА 805 «Особые соображения – аудиты отдельных финансовых отчетов и определенных элементов, счетов или статей финансового отчета» – при осуществлении аудита специального назначения, при котором объектом проверки является исключительно налоговый учет и налоговая отчетность;

4) внутрифирменные стандарты аудиторских фирм.

Источниками фактографической информации для аудита операций по налоговому учету являются:

1) приказ об учетной политике предприятия;

2) правоустанавливающие документы на имущество;

3) первичные документы, которые свидетельствуют о проведении хозяйственных операций, подлежащих налогообложению, и фиксируют начисление и уплату налогов, сборов и других обязательных платежей (товарная, расходная, товарно-транспортная накладная; акт выполненных работ, предоставленных услуг; грузовая таможенная декларация; банковская выписка с текущего счета, чек, расчетная квитанция; приходные и расходные кассовые ордера; другие документы, установленные правилами ведения бухгалтерского учета и не противоречащие требованиям действующего законодательства);

4) регистры бухгалтерского и налогового учета;

5) налоговая, финансовая, статистическая и другая отчетность;

6) акты и справки предыдущих налоговых проверок, ревизий, аудиторские отчеты и другая документация, обобщающая результаты контроля.

Исходя из целей и объектов аудита расчетов с бюджетом по налогам и сборам, определяются основные направления его программы (табл. 2).

При составлении программы аудита используется принцип осторожности и разумного сомнения в эффективности системы внутреннего контроля налогоплательщика. Так, программа аудита расчетов с бюджетом, естественно, включает проверку тех налогов, которые непосредственно уплачивает экономический

субъект. Однако исчисляемые на постоянной основе налоги могут быть не всеми налогами, которые должно уплачивать предприятие. В частности, может возникать обязанность время от времени уплатить подоходный налог в качестве налогового агента, например, по дивидендам, выплачиваемым нерезидентам, или акцизный налог по недостатке подакцизных товаров, выявленной при инвентаризации. Поэтому программа проверки должна содержать все возможные налоги, которые могут ошибочно не уплачиваться экономическим субъектом.

Таблица 2

Основные направления программы аудита налогообложения

Цели аудита	Направления аудита
Идентификация	Убедиться в том, что объекты налогообложения отражены в установленном порядке и неотраженных объектов нет
Оценка	Убедиться в том, что базы налогообложения и налоги отражены в учете и отчетности в достоверной оценке
Представление и раскрытие	Убедиться в том, что налоги и сборы правильно классифицированы в учете и налоговой отчетности и что вся необходимая информация полностью, адекватно и своевременно раскрыта в учете и налоговой отчетности

Основные направления программы аудита налогообложения реализуются благодаря выполнению соответствующих аудиторских процедур в рамках следующих этапов проверки (табл. 3).

На основе полученных аудиторских доказательств аудитор формулирует аудиторское суждение (заключение). В аудиторском заключении в разделе результатов проверки налогового учета и отчетности указываются:

1) перечень налогов, сборов и других обязательных платежей, относительно которых проводилась проверка достоверности, полноты, правильности и своевременности их исчисления, объявления и перечисления; перечень рассматриваемых вопросов по соблюдению норм налогового, валютного, трудового и иного законодательства Донецкой Народной Республики, связанного с налогообложением;

2) периоды, за которые проводилась проверка;

Таблица 3

Характеристика основных этапов аудита налогообложения и аудиторских процедур

№ п/п	Этапы проверки	Аудиторские процедуры	Содержание аудиторских процедур
1	2		
1	Проверка наличия и качества составления первичной документации, связанной с исчислением базы налогообложения определенным видом налогов и сборов	Проверка документов по формальным признакам	подтверждение: - точности заполнения бланка документа; - наличия всех необходимых реквизитов; - своевременности составления документа; - соответствия подписей лиц, которые составили документ
		Проверка документов по содержанию	сопоставление данных операций, указанных в документе, с аналогичными или взаимосвязанными данными технологического процесса с целью установления законности (достоверности) зафиксированных операций
		Арифметическая проверка документов	пересчет результатов таксировки, общих итогов, согласование начислений и удержаний (скидок) и т.п. с целью определения правильности подсчетов
		Нормативная проверка документов	сопоставление фактических затрат на единицу изделия, работы или услуги с нормативными или плановыми (установленными законами, постановлениями, сметами, лимитами) с целью установления обоснованности списания на производство сырья, основных и вспомогательных материалов, использования фонда оплаты труда
		Встречная проверка документов	сверка (сопоставление) данных, отраженных в документе, с данными второго экземпляра этого же документа, с записями в других взаимосвязанных документах; при необходимости – с аналогичными документами контрагента
2	Проверка правильности определения плательщиком перечня уплачиваемых налогов и сборов	Проверка системы налогообложения, на которой находится предприятие	изучение справки о постановке на учет налогоплательщика в налоговых органах, свидетельства о праве уплаты установленных налогов и сборов, налоговой отчетности предприятия, с помощью которых определяется выбранная плательщиком самостоятельно система налогообложения, или которая должна быть применена в обязательном порядке
		Проверка регистрации предприятия в фондах общеобязательного государственного пенсионного и социального страхования	изучение уведомлений о постановке на учет в Пенсионном фонде, Фонде общеобязательного социального страхования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на случай безработицы

		Расчет объема реализации за последние 12 календарных месяцев	изучение и сопоставление данных оборотно-сальдовой ведомости, кредитовых оборотов по счетам доходов, налоговой декларация по налогу на прибыль, другой налоговой отчетности с целью установления необходимости обязательной регистрации плательщиком налогов, а также возможности применения упрощенной системы налогообложения
		Определение среднесписочной численности работников	изучение и сопоставление штатного расписание, таблиц учета рабочего времени, ведомостей начисления заработной платы для выявления «мертвых душ», выяснения возможности применения упрощенной системы налогообложения
		Проверка, платит ли предприятие все предусмотренные законодательством налоги и сборы	изучение особенностей деятельности предприятия, исследование налоговой отчетности по отдельным видам налогов и сборов, платежных поручений, выписок ЦРБ с целью установления перечня налогов и сборов, которые должен и платит налогоплательщик
3	Проверка правильности определения базы налогообложения, даты возникновения налоговых обязательств и порядка расчета определенного вида налогов, сборов, платежей	Установление ставки налогообложения применительно к определенному виду налогов и сборов	составление и выполнение отдельной программы аудита по каждому налогу, сбору, обязательному платежу, в отношении которых проводится проверка, с учетом особенностей формирования баз налогообложения. Например, проверяется: - применение метода начисления и обычной цены при формировании валового дохода в части дохода от реализации товаров, работ, услуг; - использование кассового метода при включении в валовые расходы выплаченной заработной платы, уплаченных налогов, сборов и взносов; - соблюдение правила первого события в отношении налога с оборота; - соблюдение работодателем трудового законодательства на предмет выявления фактов использования труда наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений; начисления выплат, не предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики; нарушений законодательства относительно начисления и уплаты подоходного налога и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и т.д.
Определение базы налогообложения для каждого отдельного налога и сбора с учетом требований законодательства, действующего в аудлируемом периоде			
Проверка правильности исчисления налога или сбора			
		Проверка соблюдения даты возникновения налоговых обязательств	
4	Проверка полноты и своевременности уплаты отдельных видов налогов, сборов, платежей	Проверка сумм уплаченных налогов, сборов, платежей	сопоставление налоговой отчетности, в которой объявлена сумма налога, сбора обязательного платежа к уплате, с данными выписок банка, платежных поручений, квитанций и т.п.
		Проверка своевременности перечисления налогов, сборов, платежей	сопоставление дат перечисления налогов, сборов, платежей, зафиксированных в выписках банка, платежных поручениях, квитанциях и т.п., с датами предельного срока их уплаты

5	Проверка правильности отражения налоговой информации на счетах учета, регистрах аналитического и синтетического учета	Ознакомление с остатками по субсчетам к счету 64 «Расчеты с бюджетом»	получение информации о недоплатах и переплатах по определенным видам налогов, сборов, платежей
		Проверка полноты отражения хозяйственных операций в регистрах аналитического и синтетического учета	сопоставление информации, приведенной в первичных документах, с данными аналитического, синтетического учета и отчетности на предмет их абсолютной тождественности
		Проверка точности отражения расчетов с бюджетом	
6	Проверка правильности составления налоговой отчетности предприятия	Проверка соблюдения требований законодательства по составлению налоговой отчетности предприятия	проверка предпосылок подготовки налоговой отчетности, а также полноты, точности, сопоставимости данных и соблюдения установленных сроков ее представления
		Проверка согласованности показателей финансовой, статистической и налоговой отчетности	сопоставление взаимоувязанных сведений, представленных в различных формах финансовой, статистической и налоговой отчетности (например, доходов от реализации товаров, работ, услуг; среднесписочной численности работников; начисленной и выплаченной заработной платы и т.п.)
7	Расчет экономического риска предприятия, связанного с выявленными аудитором недоплатами по налогам, сборам, платежам	Оценка налоговых рисков организации и сведение их к минимуму	оценка финансовой ответственности налогоплательщика, которая может наступить после проверок налоговых инспекторов в случае выявления ими обнаруженных аудитором ошибок, и рекомендации по их исправлению

3) перечень предоставленных на проверку документов, учетных регистров и форм налоговой, финансовой и статистической отчетности;

4) сведения о мероприятиях, проведенных при осуществлении проверки налогообложения;

5) документально подтвержденные факты нарушений законодательства о налогообложении и иного, связанного с ним, законодательства Донецкой Народной Республики, выявленные в ходе проверки, или запись об отсутствии таковых;

6) выводы аудитора по выявленным нарушениям и ссылки на статьи законодательных и иных нормативных правовых актов, которые нарушены и предусматривают ответственность за выявленные нарушения налогового, валютного, трудового и иного законодательства Донецкой Народной Республики, связанного с налогообложением.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Каждый субъект предпринимательской деятельности обязан платить установленные государством налоги и сборы, однако далеко не все хорошо ориентируются в налоговом законодательстве. Аудит налогообложения поможет избежать последствий нарушения этого законодательства в виде недоплаты, штрафов и пени. У предпринимателей появится реальная возможность предупредить нежелательную финансовую ответственность, которая может возникнуть после проверок налоговых инспекторов.

Список использованных источников

1. Об утверждении Порядка проведения контрольно-проверочной работы органами доходов и сборов Донецкой Народной Республики: Постановление Правительства ДНР от 25.12.2020 г. № 87-12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2021/01/Postanov_N87_12_25122020.pdf.

2. Бондар В.П. Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: монографія / В.П. Бондар. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 456 с.

3. Дорош Н.І. Аудит: теорія і практика: монографія / Н.І. Дорош. – К.: Знання, 2006. – 497 с.

4. Шемякина Н.В. Роль аудита в становлении налоговой системы Донецкой Народной Республики / Н.В. Шемякина, А.В. Матюшин, О.В. Кононенко // Сб. науч. работ серии «Финансы, учет, аудит». Вып. 2 (6) / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – С. 182-192.

5. Шешукова Т.Г. Налоговый аудит как самостоятельное направление аудиторской деятельности / Т.Г. Шешукова, Д.В. Орлов // Вестник ПГУ.

Серия: Экономика. – 2011. – №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/nalogovyuy-audit-kak-samostoyatelnoe-napravlenie-auditorskoj-deyatelnosti>

6. Экономика налоговых реформ: монография / И.А. Майбуров, Ю.Б. Иванов, Л.Л. Тарантул и др. – Ирпень: Изд-во «Алепта», 2013. – 566 с.

7. О налоговой системе: Закон Донецкой Народной Республики от 25.12.2015 г. № 99-І НС (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

8. Международные стандарты контроля качества, аудита, обзорных проверок, прочих заданий, обеспечивающих уверенность, и заданий по оказанию сопутствующих услуг 2016-2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ifac.org/publications-resources/2016-2017>.

УДК 336.7

DOI

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСНЫХ ВЫЗОВОВ

ШЕЛЕГЕДА Б.Г.,

**д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры
финансовых услуг и банковского дела**

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры финансовых
услуг и банковского дела**

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье приведены результаты исследования особенностей функционирования банковской системы РФ в кризисных условиях на